

III Conferencia Internacional de Ciencias de la Salud y su contribución a la innovación científica y desarrollo académico en Ciencias Médicas

III International Conference on Health Sciences and its contribution to scientific innovation and academic development in Medical Sciences

Mario A. García^{1,2*}

¹Editor en Jefe, Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud, Universidad San Gregorio de Portoviejo, Manabí, Ecuador.

²Carrera de Medicina, Universidad San Gregorio de Portoviejo, Manabí, Ecuador.

*Autor correspondiente

Recepción: 28-10-2024

Aceptación: 15-11-2024

Publicación: 01-12-2024

Citar como: García, M.A. (2024). III Conferencia Internacional de Ciencias de la Salud y su contribución a la innovación científica y desarrollo académico en Ciencias Médicas. *Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud*, 1(2), 1-3. <https://doi.org/10.36097/rgcs.v1i2.3145>

Estimados lectores:

Es una satisfacción, presentar el segundo número de la *Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud*, un espacio dedicado a la difusión del conocimiento e investigación en Ciencias de la Salud. Este número tiene un significado especial, pues coincide con la reciente celebración de la *III Conferencia Internacional de Ciencias de la Salud “Ciencia, educación médica y salud para la transformación social y el desarrollo sostenible”*, organizada por la carrera de Medicina de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, un evento que ha dejado una huella imborrable en nuestra comunidad académica y profesional.

La *III Conferencia Internacional de Ciencias de la Salud* resaltó por su contribución a la innovación científica y desarrollo académico en Ciencias Médicas, reuniendo a 365 expertos, investigadores, académicos y estudiantes de Ecuador, Colombia, Bolivia, Estados Unidos de América, Venezuela, Cuba, Chile, México, Italia, Japón, Argentina y República Dominicana, tanto en modalidad presencial como virtual. Este evento, que se desarrolló en un ambiente de colaboración y aprendizaje mutuo, ha consolidado nuestro compromiso con la formación académica e investigativa en Ciencias de la Salud. Se realizaron 17 conferencias magistrales, 106 ponencias, 22 presentaciones en modalidad póster y una mesa redonda integrada por 4 ponencias, para un total de 151 disertaciones en los cuatro eventos que sesionaron en paralelo en el marco de esta conferencia internacional. Además, se realizaron 2 charlas con proveedores de equipos de simulación médica, en las que se presentaron los simuladores de Gaumard y Laerdal Medical por la Sociedad Radiotécnica Ecuatoriana y Promedent, respectivamente.

El *II Congreso Internacional de Simulación Clínica* subrayó la importancia de la simulación clínica como herramienta pedagógica esencial en la formación médica. La simulación clínica no solo permite a los estudiantes practicar y perfeccionar habilidades en un entorno controlado, sino que también promueve la toma de decisiones críticas y desarrollo de competencias esenciales sin poner en riesgo la seguridad del paciente.

Por otra parte, el *III Congreso Científico Pedagógico de Educación en Ciencias de la Salud* fue un espacio de reflexión sobre las metodologías pedagógicas en la enseñanza de las Ciencias de la Salud. Los debates y ponencias giraron en torno a la innovación educativa, integración de nuevas tecnologías en el aula e importancia de la evaluación del aprendizaje. Los participantes compartieron experiencias y buenas prácticas, enriqueciendo el acervo pedagógico de los participantes.

En el *II Simposio de Innovación y Desarrollo de Especialidades Clínico-Quirúrgicas* se exploraron los últimos avances y desarrollos en diversas especialidades clínico-quirúrgicas. Las presentaciones destacaron innovaciones tecnológicas, nuevas técnicas quirúrgicas y avances en el tratamiento de enfermedades complejas. Este intercambio de conocimientos es vital para mantenernos a la vanguardia de la práctica médica y ofrecer a los pacientes, los mejores cuidados posibles.

Uno de los eventos más inspiradores de la conferencia fue, sin dudas, la *III Jornada Científica Estudiantil*. Los estudiantes de Medicina presentaron sus proyectos de investigación, demostrando un alto rigor científico y creatividad. La participación activa de los jóvenes investigadores es decisiva para el futuro de la Medicina, y esta jornada nos recordó la importancia de fomentar y apoyar el talento emergente.

Durante esta jornada científica, los estudiantes tuvieron la oportunidad de presentar investigaciones, recibir retroalimentación y colaborar con colegas, lo que refuerza el rol de la investigación en la formación en Ciencias de la Salud (Riiser et al., 2023). La participación en este tipo de actividades fomenta un entorno de aprendizaje activo, donde los estudiantes desarrollan competencias clave como la búsqueda y análisis de información, comunicación científica y trabajo en equipo. Así, la jornada se convirtió en una extensión práctica de los principios discutidos por

Bhuiya & Makaryus (2024), promoviendo una cultura de investigación desde las primeras etapas de la formación médica.

La *III Conferencia Internacional de Ciencias de la Salud “Ciencia, educación médica y salud para la transformación social y el desarrollo sostenible”*, ha reafirmado nuestro compromiso con la excelencia académica e innovación en la formación de profesionales de la Salud. La Universidad San Gregorio de Portoviejo se enorgullece de ser un referente en la educación médica, y eventos como este consolidan nuestro papel como líderes en el desarrollo de nuevas generaciones de médicos y científicos comprometidos con el bienestar de la sociedad.

Agradecemos a todos los participantes, ponentes y organizadores que hicieron posible este evento. Su dedicación y pasión son el motor que impulsa el avance de las Ciencias de la Salud.

Cordialmente,

Mario A. García Pérez, PhD.

REFERENCIAS

Riiser, K., Kalleson, R., Holmen, H., & Torbjørnsen, A. (2023). Integrating research in health professions education: a scoping review. *BMC Medical Education*, 23, 653. <https://doi.org/10.1186/s12909-023-04615-4>

Bhuiya, T., & Makaryus, A. N. (2023). The importance of engaging in scientific research during medical training. *International Journal of Angiology*, 32(3), 153-157. <https://doi.org/10.1055/s-0042-1759542>

Descargo de responsabilidad / Nota del editor: Las declaraciones, opiniones y datos contenidos en todas las publicaciones son únicamente de los autores y contribuyentes individuales y no de Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud ni de los editores. Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud y/o los editores renuncian a toda responsabilidad por cualquier daño a personas o propiedades resultantes de cualquier idea, método, instrucción o producto mencionado en el contenido.